

Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Penulis : Probo Pribadi S.M

Terbit : 10 Juli 2025

probopribadi@gmail.com

Literasi Hukum - Transportasi publik memiliki peran penting dalam menjaga keterhubungan antarmasyarakat di berbagai wilayah. Di balik manfaatnya, risiko pelecehan seksual masih menjadi masalah serius yang kerap luput dari perhatian banyak pihak. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa insiden pelecehan di angkutan umum masih mendominasi laporan kekerasan di ruang publik. Fenomena ini menandakan bahwa perlindungan penumpang belum sepenuhnya optimal, terutama bagi kelompok rentan. Pakar studi gender, Dr. Adriana Venny Aryani, berpendapat bahwa penanganan pelecehan seksual perlu mengedepankan pendekatan pencegahan yang terstruktur. Kerja sama antara penyedia layanan transportasi, aparat penegak hukum, media, dan komunitas sipil menjadi elemen penting untuk mewujudkan ruang perjalanan yang aman.

Kata Kunci : *Politik & Kebijakan Publik, Transportasi Umum, Hukum (Umum), Keamanan Publik, Media & Pers, Pelecehan Seksual, Hak Perempuan*

Apa Itu Pelecehan Seksual?

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) menjelaskan bahwa pelecehan seksual sebagai tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan wajar menimbulkan rasa tersinggung atau penghinaan pada korban. Menurut Prof. Dr. Chairul Huda, bentuknya dapat berupa sentuhan fisik tanpa persetujuan maupun perilaku nonfisik seperti ucapan cabul, isyarat vulgar, hingga penyebaran materi pornografi yang tidak diminta. Sejalan dengan itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang wajib ditangani secara tegas demi perlindungan korban. Di ruang publik yang padat seperti transportasi umum, pelecehan seksual sering kali terjadi secara tiba-tiba dan luput dari perhatian sekitar. Banyak korban memilih diam karena rasa malu, takut dinilai berlebihan, atau khawatir kesaksiannya diragukan. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami ragam bentuk pelecehan seksual agar mampu mengenali dan merespons situasi tersebut dengan bijak.

Kenali Bentuk Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Memahami ragam pelecehan seksual di transportasi umum sangat penting agar masyarakat mampu membedakan tindakan mana yang layak diterima dan mana yang harus ditolak. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, pelecehan seksual di moda transportasi publik masih menempati posisi tinggi dalam kategori kekerasan berbasis gender. Salah satu bentuk pelecehan yang kerap dianggap sepele adalah siulan atau bunyi bersuit yang bertujuan menggoda penumpang, padahal hal ini dapat memicu rasa terhina dan membuat korban merasa tidak aman. Komentar yang menyoroti penampilan fisik, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, dapat mengobjektifikasi tubuh dan merendahkan harkat individu di ruang publik. Selain pelecehan verbal, tindakan memotret atau merekam tanpa izin dengan maksud seksual juga tergolong pelanggaran privasi yang serius dan banyak terjadi di kendaraan umum yang padat. Kontak fisik seperti meraba bagian tubuh penumpang tanpa persetujuan pun sering dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kerumunan. Tidak jarang pula pelaku dengan sengaja menggesekkan bagian tubuh intimnya ke korban, dengan dalih situasi berdesakan di kendaraan umum. Dalam beberapa kasus ekstrem, pelaku bahkan mempertontonkan tindakan cabul di hadapan korban, yang menimbulkan tekanan psikologis mendalam meskipun tidak terjadi kontak langsung. Berbagai bentuk pelecehan ini berdampak signifikan pada rasa aman pengguna transportasi publik dan dapat memicu trauma berkepanjangan bila tidak ditangani secara tepat.

Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Pemanfaatan teknologi modern menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2024, tercatat sekitar sepertiga insiden pelecehan di ruang publik berlangsung di kendaraan massal. Nur Iman Subono, akademisi dari FISIP Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penempatan CCTV di titik-titik rawan mampu menimbulkan efek jera karena meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku. Penerapan tombol darurat atau panic button, seperti yang mulai diterapkan di armada TransJakarta sejak tahun lalu, juga memberikan jalur pelaporan yang cepat bagi penumpang. Selain itu, beberapa pengembang telah menyediakan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian beserta bukti pendukung secara real-time. Namun, menurut riset *Institute for Transportation and Development Policy* (ITDP) Indonesia, keberhasilan teknologi tersebut tetap memerlukan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Petugas transportasi publik harus dibekali pelatihan agar dapat merespons setiap laporan dengan cepat dan tepat. Di beberapa negara dengan sistem transportasi maju, penggunaan pelacakan *real-time* telah terbukti mampu mengurangi kasus serupa secara signifikan. Oleh karena itu, sinergi teknologi, kebijakan, dan perlindungan data pribadi perlu dijaga agar transportasi publik benar-benar menjadi ruang yang aman bagi semua penumpang.

Peran dan Tanggung jawab Semua Pihak

Pencegahan pelecehan seksual di transportasi umum tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak yang saling bersinergi. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Pemda memiliki kewenangan merumuskan regulasi yang berpihak pada perlindungan penumpang. Menurut Dr. Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, kebijakan akan efektif jika disertai pengawasan dan evaluasi berkala di lapangan. Operator transportasi publik juga memegang tanggung jawab besar dalam menyediakan sarana dan prasarana yang aman serta menyiapkan petugas yang peka terhadap situasi darurat. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa diharapkan berani melapor dan saling menjaga agar tindak pelecehan dapat dicegah sedini mungkin. Berdasarkan survei Yayasan Pulih tahun 2023, sekitar 45% korban pelecehan memilih diam karena takut dan malu. Untuk itu, peran komunitas pengguna sangat penting dalam mendampingi korban sekaligus memberi

Literasi Hukum Indonesia

DOI : 10.5281/zenodo.19479439

URL : <https://literasihukum.com/menciptakan-ruang-aman-strategi-pencegahan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum?view=all>

tekanan sosial agar pelaku tidak merasa aman. Media massa bersama para influencer berkontribusi besar membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ruang aman di transportasi umum. Dengan dukungan pemberitaan yang mendidik, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih responsif dan peduli terhadap isu keselamatan penumpang.

Referensi

- Asumsi.co. (2021, Maret 4). Bersama menghapuskan pelecehan seksual di transportasi umum. Diakses tanggal 4 Juli 2025, dari <https://asumsi.co/post/58634/bersama-menghapuskan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum/>
- Komnas Perempuan. (2025, Juni 24). Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-angkutan-nasional-2025>
- RRI. (2025, Januari 02). Alasan meningkatnya pelecehan di transportasi umum. RRI. Diakses 4 Juli 2025, dari <https://www.rri.co.id/lain-lain/1232233/alasan-meningkatnya-pelecehan-di-transportasi-umum>